

3. Gardner, R. C., & Lambert, W. E. (1972). Motivational variables in second language acquisition. In R. C. Gardner & W. Lambert (Eds.), *Attitudes and motivation in second language learning* (pp. 119–216). Rowley, MA: Newbury House.
4. Gardner, R. C., & MacIntyre, P. D. (1991). An instrumental motivation in language study: Who says it isn't effective? *Studies in Second Language Acquisition*, 13(1), 57–72.
5. Gay, G. (2000). *Culturally responsive teaching*. New York: Teachers College.
6. Gee, J. P. (2008). What is academic language? In A. S. Rosebery & B. Warren (Eds.), *Teaching science to English language learners: Building*
7. Halliday, M. A. K. (1975). *Learning how to mean: Explorations in the development of language*. London: Edward Arnold.
8. Hamp-Lyons, E. (1998). Ethics in language testing. In C. Clapham & D. Corson (Eds.) (1997) *Encyclopedia of language and education*, Vol. 7: *Language testing and assessment*. Dordrecht: Kluwer Academic, pp. 323–333.
9. Harry, B. (1992). *Cultural diversity, families, and the special education system: Communication and empowerment*. New York: Teachers College Press.

ЛИНГВОДИДАКТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Собиров Элбек Давронович

Преподаватель корейского языка- стажер учитель, Узбекский государственный университет мировых языков, Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье обосновывается важность обучения студентов корейскому языку при помощи различные методы. Сейчас много говорится о

том, что надо усилить коммуникативную составляющую при обучении корейскому языку как иностранному.Этой цели может способствовать использование интерактивные методы на занятиях со студентами.

Ключевые слова: корейский язык, лингводидактика, современные методы, интерактивные игры.

Введение. Лингводидактика - это наука, изучающая методы и принципы преподавания иностранных языков. Современные методы преподавания иностранных языков основаны на теории коммуникативного подхода, который подразумевает, что ученик должен уметь использовать язык на практике, а не только знать его грамматику и лексику.[1]Одним из основных принципов современных методов является индивидуализация обучения, то есть учет индивидуальных особенностей каждого ученика. Для этого используются различные методы и технологии, такие как игры, ролевые игры, интерактивные упражнения и т.д.Также важным элементом современных методов является использование аутентичных материалов - текстов, аудио- и видеоматериалов, которые отражают реальную жизнь и культуру страны, где говорят на изучаемом языке.Кроме того, современные методы преподавания иностранных языков включают в себя использование современных технологий - компьютерных программ, интернет-ресурсов, мобильных приложений и т.д.Одним из наиболее популярных современных методов преподавания иностранных языков является метод обратной связи, который предполагает непрерывную оценку и корректировку процесса обучения на основе обратной связи от ученика и преподавателя.Таким образом, современные методы преподавания иностранных языков основаны на коммуникативном подходе, индивидуализации обучения, использовании аутентичных материалов и современных технологий, а также на постоянной обратной связи между учеником и преподавателем.

Современные метод преподавания иностранных языков

Он основан на коммуникативном подходе, который предполагает, что ученик должен уметь использовать язык на практике, а не только знать его грамматику и лексику. Для этого используются различные методы и технологии, такие как игры, ролевые игры, интерактивные упражнения и т.д. Также важным элементом современных методов является использование аутентичных материалов, которые отражают реальную жизнь и культуру страны, где говорят на изучаемом языке. Кроме того, современные методы преподавания иностранных языков включают в себя использование современных технологий - компьютерных программ, интернет-ресурсов, мобильных приложений и т.д.[2] Одним из наиболее популярных современных методов преподавания иностранных языков является метод обратной связи, который предполагает непрерывную оценку и корректировку процесса обучения на основе обратной связи от ученика и преподавателя.

Также современные методы преподавания иностранных языков включают в себя использование коммуникативных заданий, которые позволяют ученикам применять языковые знания на практике. Эти задания могут быть связаны с общением на различные темы, например, описанием своих интересов, рассказом о своей жизни или обсуждением актуальных событий. Еще одним важным элементом современных методов преподавания является индивидуализация обучения. Учитывая разные потребности и уровни знаний учеников, преподаватель должен подбирать подходящие материалы и методы работы для каждого ученика индивидуально. Для этого используются дифференцированные задания, индивидуальные консультации и тестирование. В целом, современные методы преподавания иностранных языков направлены на развитие коммуникативных навыков учеников и повышение их мотивации к изучению языка. Они учитывают современные тенденции и требования к обучению, а также используют новейшие технологии для достижения максимальных результатов.

Примеры использования интерактивных игр на уроках

1. Игра словесных ассоциаций: учитель дает слово, а учащиеся должны придумать как можно больше родственных слов. Например, если слово «еда», учащиеся могут сказать «пицца», «гамбургер», «суши» и т. д.

2. Палач (Hangman): классическая игра, в которой учащиеся должны угадать буквы в слове, прежде чем будет нарисован палач. Эту игру можно адаптировать к любому словарному набору или грамматическому пункту.

3. Jeopardy: учащиеся делятся на команды и соревнуются, чтобы ответить на вопросы в разных категориях, таких как грамматика, словарный запас, культура и т. д.

4. Табу (Taboo): Один ученик должен описать слово, не используя определенные «табуированные» слова. Например, если слово «яблоко», учащийся не может использовать для его описания такие слова, как «фрукты», «красное» или «сок».

5. Scavenger Hunt: учащиеся получают подсказки на целевом языке и должны найти предметы или места в классе или школе. Эту игру можно адаптировать к любой теме или теме, например цветам, числам или направлениям.

6. Ролевая игра в ресторане: учащиеся разыгрывают сценарий, в котором они находятся в ресторане, практикуясь в заказе еды и напитков на изучаемом языке.

7. Ролевая игра в туристическом агентстве: учащиеся разыгрывают сценарий, в котором они планируют поездку, тренируясь задавать и отвечать на вопросы о транспорте, жилье и мероприятиях на изучаемом языке.

8. Ролевая игра на собеседовании: учащиеся разыгрывают сценарий, в котором они подают заявление о приеме на работу, тренируются отвечать на вопросы и обсуждать свою квалификацию на целевом языке.

9. Ролевая игра «Врач/пациент»: учащиеся разыгрывают сценарий, в котором один учащийся является врачом, а другой – пациентом, практикуя медицинскую лексику и фразы на изучаемом языке.

10. Ролевая игра по обслуживанию клиентов: учащиеся разыгрывают сценарий, в котором один учащийся является покупателем, а другой — представителем отдела обслуживания клиентов, отрабатывая навыки общения и решения проблем на изучаемом языке.

Заключение

В заключение, изучение иностранного языка может быть сложным, но также и полезным. Включая различные методы, такие как базовый словарный запас, чтение детских книг, использование онлайн-ресурсов, посещение языковых классов, практика чтения вслух, игра в слова и просмотр телепередач и фильмов, вы можете улучшить свои навыки чтения на языке по вашему выбору. При самоотверженности и практике вы сможете свободно говорить на новом языке и открыть для себя целый мир возможностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика.-2-е изд. Испр.М.: Академия, 2005. С. 10-15
2. Носонович Е.В., Мильруд Р.П. Параметры аутентичного учебного текста // Иностранные языки в школе. 1999. №1 С. 18-23.

COMPUTER ASISTED LANGUAGE LEARNING IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Rimajon Sotlikova¹, Feisal Aziez²
National University of Uzbekistan
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Email: rima.sotlikova@gmail.com

Abstract: This article enables readers to investigate the evolution of computer-assisted language learning (CALL) and its influence in the field of teaching. The implementation of this approach has the potential to increase the motivation and creativity of learners. The paper highlights the importance of teachers possessing